

HUBUNGAN POLA ASUH DAN PERILAKU KEKERASAN VERBAL ORANG TUA DENGAN PERILAKU AGRESIF PADA ANAK PRA SEKOLAH USIA 4-6 TAHUN DI TK ABA DESA PARENGAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN

Yousikha Venes Diantama¹, Lilis Maghfuroh², Harnina Samantha A³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Lamongan

yousikhavenesdiantama@gmail.com¹, lilisahza99@gmail.com², ninasamantha27@gmail.com³

Abstrak

Perilaku agresif mengacu pada tindakan yang mengganggu dan menyebabkan kerugian fisik atau psikologis pada orang lain. Penelitian ini yaitu mengetahui hubungan pola asuh dan perilaku kekerasan verbal orang tua dengan perilaku agresif pada anak pra sekolah usia 4-6 tahun di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Desain penelitian adalah Analitik korelasional dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian sebanyak 61 responden, dan didapatkan sampel penelitian sebanyak 53 responden dengan menggunakan teknik simple random sampling. Data penelitian ini diambil menggunakan kuesioner tertutup pola asuh orang tua, perilaku kekerasan verbal orang tua, dan perilaku agresif anak. Setelah ditabulasi data dianalisis menggunakan uji Uji Spearman Rho dengan $p < 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (69.8%) orang tua memiliki tingkat pola asuh kurang. Menunjukkan sebagian besar (52.8%) orang tua memiliki perilaku kekerasan resiko tinggi. Menunjukkan sebagian besar (50.9%) anak memiliki perilaku agresif resiko tinggi. Berdasarkan analisis data dengan nilai dari hubungan pola asuh dengan perilaku agresif didapatkan $p = 0,000$ ($p < 0,05$) dan nilai dari hubungan perilaku kekerasan verbal orang tua dengan perilaku agresif didapatkan $p = 0,000$ ($p < 0,05$). Terdapat hubungan antara pola asuh dengan perilaku agresif. Terdapat hubungan antara perilaku kekerasan verbal orang tua dengan perilaku agresif. Diharapkan kepada orang tua untuk meningkatkan pola asuh dan menambah wawasan dengan mengikuti sosialisasi tentang parenting anak yang lebih baik lagi sehingga dapat mengurangi perilaku agresif anak usia prasekolah.

Kata Kunci: Pola Asuh, Kekerasan Verbal, Perilaku Agresif, Anak Prasekolah.

Abstract

Aggressive behavior refers to actions that annoy and cause physical or psychological harm to others. This research aims to determine the relationship between parenting patterns and parental verbal violence behavior with aggressive behavior in pre-school children aged 4-6 years in ABA Kindergarten, Parengan Village, Maduran District, Lamongan Regency. The research design is correlational analysis using a cross sectional approach. The research population was 61 respondents, and a research sample of 53 respondents was obtained using simple random sampling techniques. This research data was taken using a closed questionnaire on parental parenting patterns, parental verbal violence behavior, and children's aggressive behavior. After tabulating the data, it was analyzed using the Spearman Rho test with $p < 0.05$. The research results showed that the majority (69.8%) of parents had poor parenting

styles. Shows that the majority (52.8%) of parents have high risk of violent behavior. Shows that the majority (50.9%) of children have high risk aggressive behavior. Based on data analysis, the value of the relationship between parenting styles and aggressive behavior was found to be $p = 0.000$ ($p < 0.05$) and the value of the relationship between parental verbal violence behavior and aggressive behavior was found to be $p = 0.000$ ($p < 0.05$). There is a relationship between parenting styles and aggressive behavior. There is a relationship between parental verbal violence and aggressive behavior. It is hoped that parents will improve their parenting patterns and broaden their knowledge by participating in socialization about better child parenting so that they can reduce the aggressive behavior of preschool-age children.

Keywords: Parenting Patterns, Verbal Violence, Aggressive Behavior, Preschool Children.

PENDAHULUAN

Perilaku agresif selalu menjadi persoalan yang dibicarakan sehari-hari oleh guru dan orang tua di taman kanak-kanak yaitu salah satu permasalahan yang dikeluhkan oleh guru dan orang tua dari siswa yaitu perilaku agresif pada anak. Ada kekhawatiran bahwa jumlah perilaku agresif di lingkungan anak-anak dapat menjadi contoh perilaku yang sama bagi anak-anak lain dan jumlah kasus perilaku agresif pada anak bertambah setiap hari (Wigati et al., 2022). Perilaku agresif mengacu pada perilaku mengganggu dengan sengaja yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis pada orang lain dan perilaku agresif dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yaitu agresif fisik, agresif verbal, dan agresif relasional. Perilaku agresif pada anak dapat menimbulkan banyak dampak negatif yaitu seperti perilaku agresif berkaitan erat dengan viktimisasi teman sebaya dan intimidasi (Liu et al., 2022).

Banyak sekali perilaku dari lingkungan sekitar anak yang terjadi sebagai manifestasi perilaku negatif anak prasekolah karena anak prasekolah merupakan pendengar dan peniru yang baik. Anak-anak yang sering mendengarkan kata-kata kasar atau sering melihat perilaku negatif seperti berkelahi, mencubit, merebut barang orang lain, dan lain-lain dari lingkungan mereka akan membuat anak mengikuti perilaku tersebut. Perilaku tersebut membuat sebagian anak prasekolah tidak mencapai taraf perkembangan sesuai dengan umurnya. Bahkan perilaku tersebut akan membuat anak prasekolah

kesulitan dalam perkembangan sosial-emosional dan membuat anak prasekolah bertingkah laku agresif baik secara verbal maupun non verbal. Perilaku agresif anak prasekolah yang sering muncul yaitu seperti berkata kasar, mencaci, membentak, merebut mainan temannya, mencubit bahkan sampai berkelahi (Wigati et al., 2022).

Menurut standar nasional pendidikan anak usia dini (anak prasekolah) menyatakan bahwa terdapat enam aspek yang dijadikan pedoman dalam perkembangan, salah satunya adalah aspek sosial-emosional yaitu pada anak usia 4-6 tahun yang mengalami perkembangan sosial emosional dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 di usia 4-5 tahun dan tahap 2 di usia 5-6 tahun. Masing-masing tahap tersebut ada tiga indikator, yaitu: kesadaran diri, rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, serta perilaku prososial (Akbar et al., 2021). Anak usia prasekolah adalah usia dini dimana anak sebelum menginjak masa sekolah dan masa ini disebut juga masa kanak-kanak awal yang terbentang usia 3-6 tahun. Pada masa ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang di tandai dengan perkembangan jasmani, meningkatnya keterampilan dan perkembangan berfikir (Wahab & Mahmuddin, 2023). Anak usia dini sangat membutuhkan orang tua yang berperan aktif untuk membantunya mempersiapkan diri berinteraksi dengan orang lain/teman sebayanya dengan cara membina hubungan yang baik dengan anak, yaitu hubungan yang didasari kasih sayang, penerimaan, hangat, dan respect (Muarifah et.al, 2020).

Menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada bulan Oktober 2018, berdasarkan badan Global School-Based Student Health Survey (GSHS) yang melibatkan 144 negara, ditemukan bahwa 16,1% anak menjadi korban kekerasan fisik (perilaku agresif). Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) 2022 menerangkan, bahwa anak yang mengalami perilaku agresif di sekolah sebanyak 86% (Orang tuayani, 2022). Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022 sebanyak 1.138 kasus perilaku agresif pada anak usia prasekolah (Sa'adah & Ariana, 2022).

Berdasarkan data kekerasan verbal (perilaku agresif) provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin dan usia korban, pada korban laki-laki usia anak mencapai 64 kasus, sedangkan pada anak perempuan mencapai 174 kasus total 238 anak (Dinkes, 2022). Indeks jenis perkembangan emosional anak usia prasekolah menurut Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yaitu sekitar 72,9% anak usia prasekolah mengalami perilaku agresif (Sholikha et al., 2021). Dari hasil data Dinkes pada tahun 2020 di wilayah Kabupaten Lamongan terdapat 10,6 % kasus anak yang mengalami perilaku agresif (Dinkes, 2020). Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 27 Februari 2024 di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan menggunakan wawancara terdapat 8 (80%) anak yang mengalami perilaku agresif dan 2 (20%) anak yang tidak memiliki perilaku agresif. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anak memiliki perilaku

agresif salah satunya yaitu pola asuh dan perilaku kekerasan verbal pada orang tua seperti didikan orang tua yang keras. kemudian mayoritas pekerjaan orang tua di desa parengan tersebut kebanyakan yaitu seperti ibu rumah tangga, pedagang, petani, sawahan.

Perilaku agresif merupakan tindakan fisik atau psikologi yang dengan sengaja dilakukan untuk menyakiti anak lain, seperti memukul, mendorong, berkelahi, mempermalukan, meremehkan, menyebarkan rumor palsu, dan mengucilkan, hal ini juga diikuti dengan perilaku agresif secara verbal seperti menggoda, mengancam, mencaci-maki, bersorak, membentak, dan berbicara kotor. Berbagai bentuk perilaku agresif, antara lain serangan fisik, kritik terhadap orang lain, ketidaktaatan terhadap perintah, dan tuntutan yang tidak masuk akal (Aprilia et al., 2022).

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku agresif antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: perbedaan individu dan riwayat kognitif berupa pemahaman agresif sebagai perilaku normal, pengalaman kekerasan dalam keluarga (hukuman orang tua), dan penolakan teman sebaya, sedangkan faktor eksternal terjadi kondisi permusuhan atau situasi yang tidak menyenangkan pada anak (Akbar et al., 2021). Terdapat beberapa aspek perilaku agresif yaitu dari faktor keluarga, faktor teman sebaya, dan faktor lingkungan hidup (Mil & Ningsih, 2023).

Menurut Gunawan, 2020 bahwa perilaku agresif mencakup faktor biologis, faktor sikap, faktor sosial, faktor gaya pengasuhan dan faktor kekerasan. Perilaku agresif yang dilakukan seorang anak dapat mempengaruhi situasi sosial di sekitar dan akan berdampak besar pada anak usia dini jika perilaku agresif tidak segera ditangani dan diabaikan oleh orang tua, kemungkinan perilaku tersebut akan menjadi hal yang sangat biasa dilakukan sehari-hari. Di lingkungan sekolah anak-anak yang agresif cenderung ditakuti dan dijauhi oleh teman-temannya, dan hal ini dapat menimbulkan masalah karena anak menjadi terisolasi dari lingkungannya (Wigati et al., 2022). Akibat dari perilaku agresif anak menjadi tidak dapat mempercayai orang lain (Mufidah & Rahmawati, 2022).

Pola asuh orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak usia dini sehingga peran ini dapat menentukan bagaimana perkembangan anak berjalan baik atau tidak (Budiyanti et al., 2022). Pola asuh orang tua merupakan suatu proses bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak dalam mencapai proses kedewasaan hingga pada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan masyarakat pada umumnya (Budiyanti et al., 2022). Pola asuh orang tua yang salah dapat

menyebabkan perilaku agresif pada anak, salah satunya orang tua melakukan perilaku kekerasan verbal (Mil & Ningsih, 2023).

Kekerasan verbal meliputi segala bentuk tindakan menghardik dan menyampaikan kata-kata kasar yang mengemukakan bahwa verbal abuse suatu tindakan penghinaan pada seseorang dalam berkomunikasi, di mana anak-anak mendapatkan kekerasan verbal seperti mencaci-maki, menghina, dan memfitnah, yang mengakibatkan mereka menjadi lebih agresif, mudah terangsang, hingga akhirnya bertengkar dan malas belajar dan rasa percaya anak diri menurun (Fadillah et al., 2022).

Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan verbal terhadap anak usia dini di satu sisi, adalah pengetahuan orang tua terhadap dampak kekerasan verbal, kedua pengalaman orang tua yang pernah mengalami kekerasan verbal pada masa kanak-kanak, dan tidak menutup kemungkinan adanya peniruan, ketiga kehidupan keluarga yang memiliki anak cacat lahir atau anak yang tidak diharapkan lahir dapat mengakibatkan anak menjadi sumber kekerasan bagi orang tuanya, keempat disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, dan yang kelima disebabkan oleh faktor lingkungan (Cahyani et al., 2022).

Dampak kekerasan verbal emosional menimbulkan gangguan emosi pada anak dan anak mengalami tahap perkembangan dimana konsep diri buruk, hubungan dalam lingkungan sosial bermasalah, dan anak berperilaku lebih agresif, Hal ini dapat menyebabkan anak mengembangkan sikap yang memperlakukan orang dewasa sebagai musuh dalam hidup dan anak lebih suka menyendiri dibandingkan bersosialisasi dengan teman (Cahyani et al., 2022).

Menurut Wigati et al., (2022), dari hasil penelitian ini terdapat hubungan untuk memahami tentang pentingnya pola asuh orang tua sehingga dapat mencegah perilaku agresif pada anak prasekolah. Menurut Cahyani et al., (2022), dari hasil penelitian ini bahwa terdapat hubungan faktor pendidikan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan verbal kepada anak sehingga menjadikan anak menunjukkan perilaku agresif mereka yang dapat mengganggu diri anak sendiri dan juga orang lain. Menurut Fadillah et al., (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan verbal dan pola asuh berpengaruh langsung negatif terhadap anak usia dini pada usia 5-6 tahun di kecamatan Rumbai Pesisir, dan kekerasan verbal berpengaruh langsung negative terhadap pola asuh orang tua.

Menurut Wigati et al., (2022), upaya yang dapat dilakukan yaitu memberikan dukungan kepada orang tua untuk menangani perilaku agresif anak dengan menentukan batas dan harapan yang tegas. Diharapkan orang tua untuk meningkatkan kontrol emosi, komunikasi pada anak

untuk lebih terbuka, dan kedekatan pada anak. Pada peran orang tua merupakan tanggung jawab dari perilaku positif dan negatif orang tua terhadap perkembangan anak yang mempunyai kewajiban untuk memperhatikan, memperdulikan, dan mengarahkan anak serta melindungi anaknya. Dalam peran orang tua untuk mengatasi perilaku agresif pada anak yaitu dengan melakukan pendekatan empati seperti memahami anak disetiap karakter dan perasaan anak yang berbeda-beda dalam menghadapi suatu masalah, kemudian orang tua lebih memberikan hukuman yang mendidik bagi anak. Perilaku agresif dapat diperbaiki dengan bersikap sabar, memberikan nasehat yang lembut ketika anak berbuat salah, mengajarkan anak untuk meminta maaf dengan memberikan hukuman yang ringan, memberikan contoh yang baik seperti bertutur kata yang lembut dan sopan serta mengajarkan anak untuk berperilaku disiplin dan tidak memanjakan anak secara berlebihan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Pola Asuh dan Perilaku Kekerasan Verbal Orang Tua dengan Perilaku Agresif Pada Anak Pra Sekolah Usia 4-6 Tahun Di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan”.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini diuraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian yang meliputi: (1) Desain Penelitian, (2) Waktu dan Tempat Penelitian, (3) Kerangka Kerja (Frame Work), (4) Sampling Desain, (5) Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel, (6) Pengumpulan data dan Instrumen Penelitian, (7) Pengolahan Data dan Analisa Data, (8) Etika Penelitian.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini disusun sesuai dengan tujuan penelitian yang akan disajikan berdasarkan fakta, teori dan opini tentang “Hubungan Pola Asuh Dan Perilaku Kekerasan Verbal Orang Tua Dengan Perilaku Agresif Pada Anak Prasekolah Usia 4-6 Tahun Di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

1. Pola Asuh Orang Tua Anak Prasekolah Usia 4-6 Tahun di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

Berdasarkan tabel 4.9 sebagian besar orang tua memiliki anak prasekolah usia 4-6 tahun di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan memiliki tingkat pola asuh yang kurang. Pola asuh orang tua yang diterapkan pada anak yang bersifat relatif konsisten, orang tua memiliki cara tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anaknya. Gambaran perilaku orang tua atau pola pengasuhan orang tua memiliki nilai dan akan ditiru oleh anaknya secara terus menerus dan akan menjadi kebiasaan bagi anak. Pada dasarnya pola asuh orang tua merupakan proses interaksi atau hubungan komunikasi dengan anak. Pola asuh terdapat beberapa jenis yaitu pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh demokratis, pola asuh lalai, dan pola asuh indulgent. Pola asuh yang kurang yaitu pada pola asuh otoriter dan permisif. Pada pola asuh otoriter orang tua akan menetapkan aturan-aturan yang harus dituruti bersifat memaksa dan suka memerintah, sedangkan pola asuh permisif orang tua memberikan pengawasan yang sangat longgar atau ceroboh, cenderung sedikit memberikan bimbingan pada anak.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Pasyola (2023), bahwa ibu memiliki pola asuh kurang mayoritas masih belum menguasai cara mendidik, membimbing anak dengan baik. Orang tua masih belum merata dan paham tentang pola asuh yang benar untuk anaknya yang sebagaimana orang tua terkadang masih memaksakan anaknya untuk melakukan sesuatu yang anak tidak mau dan orang tua akan memarahi anaknya jika anak tersebut tidak menuruti kemauan ibunya, dan adapun orang tua yang masih membatasi kemauan anak. Padahal pola asuh merupakan hal penting bagi ibu terutama berpengaruh pada kesejahteraan psikologis ibu. Contohnya ibu yang memiliki pola asuh yang kurang akan lebih susah untuk mengontrol diri. Kemungkinan dengan adanya tingkat pola asuh yang kurang membuat orang tua kurang yakin dalam kemampuan pola pengasuhannya, kurang kepercayaan diri dalam memahami anak dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam mengasuh anak, maupun pengaruh kontrol internal dan eksternal terhadap pola pengasuhan orang tua yang kurang.

Menurut Khusnia A.B (2023), pola asuh merupakan sikap atau cara orang tua dalam berinteraksi dengan anak. Bahwa semakin baik pola asuh orang tua, maka sesulit apapun keadaan yang dihadapi akan dapat bertahan. Pola asuh sangat membantu individu memutuskan apa yang harus dilakukan, pengetahuan apa yang dibutuhkan, dan keterampilan apa yang ingin mereka terapkan serta kembangkan. Maka hal ini menjelaskan bahwa pola asuh dari setiap

individu berdasarkan keyakinan dan persepsi kemampuan kompeten yang berasal dari pengalaman masa kanak-kanak, interaksi lingkungan, dan pengalaman pendidikan yang diperoleh pola asuh yang kurang memiliki efek negatif pada pengasuhan. Sejalan dengan penelitian Larasati et.al (2023), yang menyatakan bahwa orang tua yang mempunyai pola asuh kurang akan menunjukkan perilaku kontrol yang berlebihan, berfokus pada kesulitan yang dialami anak, dan orang tua merasa kesulitan dalam menerapkan proses pengasuhan yang baik dan efektif.

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa seluruhnya orang tua yang hadir berjenis kelamin perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Haalboom, dkk. (2020), menunjukkan bahwa pengasuhan dilakukan lebih banyak oleh ibu, sehingga berpengaruh pada tanggung jawab pendisiplinan anak. Penelitian oleh Chang et.al (2021), menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki cukup keahlian dan keterampilan untuk mengasuh anak. Ketidaksiapan perempuan berhubungan signifikan dengan pengalaman baru sebagai ibu yang rendah pengetahuan yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pengasuhan anak yang baik dan benar. Kebanyakan perempuan atau ibu masih kurang dalam persiapan dimensi yaitu kesiapan emosi, fisik, sosial, hubungan antar orang tua dan anak. Salah satu pemicu ibu belum mampu mengontrol emosi saat mengasuh anak yaitu karena masih memiliki pola asuh yang kurang. Pengasuhan oleh ibu juga memiliki pengaruh dalam proses regulasi emosi anak, yang menunjukkan bahwa pengasuhan ibu yang kurang sensitif terhadap anak juga dapat berdampak pada kemampuan kognitif yang mengatur perilaku anak. Pengasuhan yang kurang sensitif dari ibu dapat menyebabkan kemampuan kognitif anak lebih rendah, khususnya dalam kemampuan emergent metacognition dan inhibitory self-control. Menurut penelitian Hakim et.al (2022), diketahui peran ibu yaitu memberikan perawatan kepada anak dan keluarga, memberi dukungan emosional, membiasakan nilai budaya dan norma yang sesuai dengan masyarakat.

Dari hasil penelitian ini, peneliti beramsumsi bahwa ibu merupakan figur yang berperan dalam memberikan perawatan kepada anak dan keluarga, memberikan bimbingan, memberikan dukungan emosional, hingga mengontrol rutinitas anak yang menyebutkan bahwa ibu bertanggung jawab atas peran asih dan asuh kepada anak, seperti pemenuhan kasih sayang dan perawatan anak (basic care), sedangkan ayah lebih dominan berperan dalam aspek asah. Seorang perempuan harus siap dan belajar dalam pengasuhan anak yang lebih baik lagi tanpa harus menggunakan emosi atau pengasuhan yang kasar.

Faktor lain yang mempengaruhi pola asuh salah satunya dapat disebabkan oleh usia orang

tua yang dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwa sebagian besar orang tua berusia 20-35 tahun. Usia 20-35 tahun termasuk dalam kategori usia dewasa awal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suseno (2020), yang mengatakan bahwa dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja akhir, oleh karena itu pada tahap tersebut individu baru belajar menjadi orang tua dan cara pengasuhan yang baik kepada anak sehingga kemungkinan orang tua belum yakin dalam pembentukan pola asuh dan kemungkinan bisa membuat orang tua memiliki tingkat pola asuh yang kurang. Umur adalah salah satu faktor yang mempengaruhi peran pola asuh orang tua khususnya ibu karena usia yang terlalu muda atau terlalu tua akan menyebabkan peran pengasuhan yang diberikan menjadi kurang optimal.

Dari hasil penelitian ini, peneliti beramsumsi bahwa sebagian besar orang tua memiliki pola asuh kurang kemungkinan disebabkan karena riwayat pengalaman orang tua dengan anak-anak yang dipengaruhi oleh faktor usia orang tua yang sebagian besar berusia 20-35 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan untuk seseorang dapat memiliki tingkat kesiapan kognitif yang baik, misalnya dengan kecanggihan teknologi saat ini seseorang dapat dengan mudah mengakses informasi melalui internet atau sosial media, karena peranan orang tua sangat penting dalam terciptannya suasana yang nyaman bagi anak. Seorang ibu dituntut mampu untuk berkomunikasi baik terhadap anak. Orang tua merupakan penentu yang dapat mempengaruhi kontrol diri anak bahwa kontrol diri dibentuk oleh orang tua melalui pengasuhan anak.

2. Perilaku Kekerasan Verbal Orang Tua Anak Prasekolah Usia 4-6 Tahun di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

Berdasarkan tabel 4.10 sebagian besar orang tua menunjukkan bahwa orang tua yang memiliki anak prasekolah usia 4-6 tahun di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan memiliki tingkat perilaku kekerasan verbal tinggi yang memungkinkan banyak orang tua yang mendidik anak dengan tegas dan keras, tanpa disadari kekerasan verbal dapat memberikan dampak buruk terhadap anak, bahkan lebih besar dari dampak akibat kekerasan fisik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fadillah (2022), beberapa partisipan menyatakan bahwa kata-kata kasar yang dilontarkan oleh orang tua berkaitan dengan kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pola asuh yang benar kepada anaknya. Kekerasan verbal yang orang tua lakukan sering dianggap sebagai perlakuan yang biasa. Dengan membentak, memarahi dan mengancam yang terlontar kepada anak dianggap sebagai tindakan yang sepele.

Kekerasan verbal yang dilakukan orang tua ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak (Ramadhani, 2022).

Kemudian kurangnya pengetahuan orang tua berperan dalam terjadinya kekerasan verbal pada anaknya, bahwa sebagian besar orang tua tidak begitu mengetahui informasi tentang kebutuhan tumbuh kembang anak, misalnya anak belum mampu melakukan sesuatu karena keterbatasan pengetahuan orang tuanya, kemudian anak terpaksa melakukannya dan ketika itu tidak bisa dilakukan orang tua menjadi marah, perilaku anak berperan dalam meningkatkan tindak kekerasan orang tua terhadap anak (Nugroho et.al 2022).

Menurut Wahab & Mahmuddin, (2023), Masih banyak orang tua yang menegur anak mereka langsung dengan kata-kata yang kasar dan makian kepada anak-anaknya ketika mereka melakukan kesalahan. Hal ini sudah dianggap sebagai hal yang lumrah di masyarakat namun tidak baik untuk dilakukan oleh orang tua dalam mendidik dan menegur anak. Orangtua cenderung menegur dengan teriakan agar anak menuruti perintahnya ataupun mendengarkan nasihatnya.

Dalam penelitian ini orang tua yang paling sering melakukan kekerasan verbal adalah ibu. Namun, orang tua sering tidak menyadari. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa anak harus berbakti kepada orang tua. Salah satu bentuk baktinya yaitu menuruti kemauan orang tua. Kadang orang tua menegur dan memarahi anak agar tindakan tersebut tidak diulangi lagi. Perkembangan psikososial anak dipengaruhi lingkungan keluarga termasuk peran orang tua dalam mengasuh anak, sehingga orang tua harus mendidik anak secara baik agar anak berkembang optimal mencapai tugas perkembangan, tetapi fenomena saat ini ada orang tua mendidik anak menggunakan kekerasan fisik dan verbal yang dimana berdampak pada proses perkembangan psikososial anak. Memperhatikan nada bicara dan menggunakan kata-kata yang tepat juga merupakan cara untuk menghindari terjadinya verbal abuse (kekerasan verbal).

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku kekerasan verbal orang tua yaitu terdapat faktor pendidikan yang dapat dilihat pada tabel 4.3 bahwa sebagian besar orang tua berpendidikan SMA/Sederajat. Hal ini sesuai pendapat dan teori (Miyati et., al 2021), bahwa latar belakang jenjang pendidikan orang tua dapat mempengaruhi kemampuannya dalam memperoleh informasi terkait proses tumbuh kembang anak dan proses penghambatannya. Sehingga pencapaian pendidikan orang tua akan meningkatkan akses dalam memberikan ruang keuntungan tiap individu. Melalui pendidikan, orang tua dapat mempunyai keterampilan dalam memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk mencetak anak yang berkualitas. Tingkat

pendidikan yang lebih tinggi lebih siap dalam mengasuh anak dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang perkembangan anak. Orang tua dengan pendidikan rendah memiliki pengetahuan dan pengertian yang kurang terhadap anak.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, orang tua berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan anak untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan. Selain mendidik, membimbing, mengasuh, orang tua berkewajiban memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan. Jadi orang tua berpengaruh penting atas perilaku anak dan menjadi panutan bagi anak-anak. Kemungkinan, orang tua yang berpendidikan SMA/Sederajat masih memiliki wawasan atau informasi yang cukup sehingga membuat tingkat perilaku kekerasan verbal orang tua tinggi.

Menurut Ningsih et.al (2022), diketahui bahwa pengalaman orang tua berpengaruh besar terhadap perilaku orang tua dalam melakukan kekerasan verbal terhadap anak prasekolah. Orang tua yang mempunyai pengalaman baik mempunyai perilaku yang cenderung tidak melakukan kekerasan verbal pada anaknya, tetapi sebaliknya orang tua yang mempunyai pengalaman buruk cenderung melakukan kekerasan verbal terhadap anaknya. Menurut Alini dan Indrawati (2020), bahwa pendidikan dapat mempengaruhi seseorang, termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup tertentu dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan kesehatan, makin mudah seseorang menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan.

Hasil penelitian Azzahra (2019), mengatakan bahwa pengetahuan sangat berpengaruh pada perilaku seseorang, dimana jika seseorang mempunyai pengetahuan yang baik dalam mendidik anak tidak menutup kemungkinan mempunyai perilaku yang positif yaitu orang tua tidak akan melakukan kekerasan pada anaknya, begitu pula sebaliknya apabila seseorang mempunyai pengetahuan yang kurang dalam mendidik anak tidak menutup kemungkinan mempunyai perilaku yang negatif yaitu orang tua akan melakukan kekerasan pada anaknya.

Kekerasan verbal yang dialami oleh anak dapat merusak pikiran anak beberapa tahun kedepan, karena perilaku kekerasan yang dilakukan orang tua akan menimbulkan luka dalam terhadap anak. Maka dari itu orang tua harus lebih paham, banyak akan informasi dan mampu mendidik anak yang lebih baik lagi tanpa melakukan kekerasan verbal.

Dari hasil penelitian ini, peneliti beramsumsi bahwa sebagian besar orang tua memiliki riwayat faktor pendidikan yang mempengaruhi tingkat kesiapan kognitif dalam verbal abuse

(kekerasan verbal), orang tua yang tidak mengetahui atau hanya memiliki sedikit informasi mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak akan menyebabkan orang tua mempunyai harapan yang kurang terhadap anak. Seorang orang tua sebaiknya harus belajar mengelola emosi atau mengontrol emosi dengan baik, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, dan menerapkan batasan mengenai kata-kata yang kasar. Dalam mendidik anak tanpa kekerasan verbal akan membantu kognitif anak dan apabila mendidik anak dengan melakukan kekerasan maka perkembangan kognitif anak akan terganggu.

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku kekerasan verbal orang tua yaitu terdapat faktor pekerjaan yang dilihat pada tabel 4.4 bahwa sebagian besar orang tua sebagai IRT atau tidak bekerja. Hal ini bahwa ibu rumah tangga adalah perempuan yang menggunakan sebagian besar waktunya untuk memelihara dan mengajarkan anak-anaknya. Hal ini pendapat dan teori bahwa ibu rumah tangga yang memiliki perilaku kekerasan terjadi karena ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja tersebut melihat stres sebagai suatu respon yang dapat memunculkan komponen psikologis, berupa pola pikir dan emosi. Perilaku kekerasan yang sering dilakukan ibu rumah tangga terjadi karena pekerjaan yang dilakukan cenderung monoton dalam setiap harinya. Seorang ibu rumah tangga dituntut harus melakukan bermacam-macam pekerjaan rumah dari pagi hingga malam dengan jam yang tidak terbatas serta keadaan ekonomi yang tidak stabil dalam rumah tangga.

Selain adanya stres yang dialami oleh ibu rumah tangga yang tidak bekerja tersebut, terdapat pula berbagai macam peran yang harus dilakukannya. Kartono (2019), menyebutkan bahwa peran seorang ibu salah satunya adalah sebagai pembimbing atau pendidik bagi anak-anaknya serta pengatur rumah tangganya, peran ini mengharuskan seorang ibu untuk mampu mengatur semua pekerjaan rumah. Lingkungan kerja dapat diartikan sebagai mengatur rumah tangga yakni menyapu, mengepel, memasak, menyetrika, mengurus anak serta suami. Beban pekerjaan rumah yang terlalu banyak serta keharusan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan tersebut dapat mengakibatkan stres yang cepat memunculkan perilaku kekerasan verbal yang bisa dipelampiaskan ke anak.

Dari hasil penelitian ini, peneliti beransumsi bahwa sebagian besar orang tua memiliki konteks sebagai ibu rumah tangga. Bahwa semakin tinggi stres yang dialami oleh ibu rumah tangga semakin tinggi pula perilaku kekerasan verbal pada anak. Hal ini karena ibu rumah tangga mengalami tekanan dari banyaknya tuntutan tugas dan tanggung jawab dalam mengatur rumah tangga. Dari tuntutan tugas yang dialami oleh ibu rumah tangga yang tidak bekerja

tersebut akhirnya dapat menimbulkan efek negatif yaitu perilaku kekerasan verbal. Maka dari itu seorang ibu rumah tangga ketika menghadapi suatu masalah sebaiknya dapat membicarakannya dengan suami ataupun keluarga sehingga permasalahan yang dialami dapat diselesaikan bersama dan tidak menimbulkan tekanan bagi ibu rumah tangga.

3. Perilaku Agresif Pada Anak Prasekolah Usia 4-6 Tahun di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

Berdasarkan tabel 4.11 hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa sebagian besar orang tua yang memiliki anak prasekolah usia 4-6 tahun di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan memiliki anak berperilaku agresif atau perilaku menyimpang. Kemungkinan ada anak yang menjadi pelaku dari perilaku agresif tersebut atau menjadi korban dari temannya yang berperilaku agresif. Oleh karena itu, perilaku agresif merupakan sebuah fenomena umum yang sering terjadi di masyarakat baik dilakukan oleh orang dewasa, remaja, maupun anak usia prasekolah.

Munculnya perilaku agresif merupakan salah satu jenis perilaku negatif yang dapat terjadi pada anak. Perilaku agresif merupakan manifestasi dari perasaan marah, permusuhan, atau menyakiti orang lain melalui ekspresi dan gerak tubuh secara fisik, verbal, atau mengancam dan merendahkan (Wigati et al., 2022).

Masalah perilaku selalu menjadi isu yang sering dibicarakan oleh guru TK dan orang tua setiap harinya. Salah satu masalah perilaku yang dikeluhkan oleh guru dan orang tua adalah perilaku agresif anak usia prasekolah. Banyaknya kejadian agresif di lingkungan anak dikhawatirkan dapat berkembang menjadi contoh perilaku serupa pada anak lainnya (Wigati et al., 2022).

Anak prasekolah merupakan pribadi yang sensitif terhadap sikap lingkungan sekitarnya dan orang-orang terdekatnya. Kepribadian anak juga terbentuk dengan melihat dan belajar dari orang-orang disekitar anak. Anak-anak mulai belajar dan menghadapi kekecewaan ketika keinginannya tidak bisa diwujudkan. Orang tua seringkali secara tidak sadar menekan perasaan kecewa anaknya. Misalnya, ketika anak menangis karena kecewa, orang tua mencoba berbagai cara untuk menghibur dan membimbing anak, bahkan terkadang orang tua memarahi anak agar berhenti menangis. Perbuatan orang tua tersebut membuat perasaan sang anak tidak terkendali. Jika hal ini terjadi terus-menerus maka akan memicu perilaku agresif. Perilaku agresif yang dimunculkan oleh anak usia prasekolah merupakan perilaku yang maladaptif (Mastuinda & Suryana, 2021).

Perilaku agresif kemungkinan dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin anak seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.5 yang sebagian besar anak prasekolah berjenis kelamin laki-laki. Anak laki-laki cenderung mengekspresikan perilaku agresifnya dengan cara menyubit, merusak benda, bahkan bertengkar, sedangkan anak perempuan cenderung mengekspresikan perilaku agresifnya dengan agresif verbal atau menyindir, mengatai, dan merendahkan lawannya. Hal ini didukung oleh Baron (dalam Pratiwi, 2018) yang menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan yang berbeda terhadap perilaku agresif. Anak laki-laki terbukti menampilkan tindakan yang lebih agresif daripada anak perempuan, dan pilihan agresif antara anak laki-laki dan perempuan ternyata berbeda. Anak perempuan lebih menyukai perilaku agresif tidak langsung sedangkan anak laki-laki lebih cenderung menunjukkan perilaku agresif langsung.

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku agresif anak usia prasekolah, kemungkinan adalah jumlah saudara anak seperti pada tabel 4.8 bahwa hampir sebagian anak memiliki jumlah saudara 2. Banyaknya jumlah saudara kandung juga memiliki dampak negatif seperti dapat menyebabkan persaingan antar saudara untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua sehingga memicu perkelahian dan menjadikan anak berperilaku agresif antar saudaranya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Marmi, (2017) yang menyatakan bahwa dari jumlah saudara akan menyebabkan persaingan, kecemburuan, dan permusuhan antar saudara kandung yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Hal ini terjadi pada semua orang tua yang memiliki anak lebih dari satu. Dalam hal ini peran orang tua juga sangatlah penting.

Dari hasil penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa perilaku agresif tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja tetapi bisa terjadi pada anak usia prasekolah yang bisa mempengaruhi hubungan sosial emosional anak dengan orang lain terutama orang tua. Sikap keras dan penuh tuntutan dari orang tua yang terbiasa menggunakan bahasa instruksi agar anak melakukan atau menahan diri dari melakukan sesuatu dan jarang memberi anak kesempatan dalam berdiskusi atau berbicara dengan keluarganya akan membuat anak memiliki keinginan memberontak dan berperilaku agresif. Hal tersebut didukung oleh faktor perilaku agresif yakni jumlah saudara anak yang lebih dari satu yang mana dapat memicu perselisihan dan kecemburuan atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan orang tuanya. Sehingga orang tua sebagai role model positif bagi anak sebaiknya dapat mendampingi dan mengawasi anak supaya bisa mendorong anak untuk berperilaku positif dan terhindar dari perilaku agresif.

4. Hubungan Pola Asuh dengan Perilaku Agresif pada Anak Prasekolah Usia 4-6 Tahun di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

Berdasarkan pada tabel 4.12 terdapat sebagian besar orang tua yang memiliki pola asuh yang kurang memiliki anak sebagian kecil berperilaku agresif sedang dan sebagian besar berperilaku agresif tinggi. Dengan hasil perhitungan dengan menggunakan uji spearman rho dan dianalisis didapatkan nilai taraf signifikan $p = 0,000$ dan nilai $r_s = 0,849$ yaitu terdapat korelasi sangat kuat. Maka H_1 diterima artinya terdapat hubungan pola asuh dengan perilaku agresif pada anak prasekolah usia 4-6 tahun di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

Orang tua memiliki peranan penting dalam proses perkembangan anak untuk meletakkan dasar pendidikan, sikap dan keterampilan dasar, etika, kasih sayang dan keterampilan emosional. Orang tua adalah pendidik pertama yang hadir dalam hidup seorang anak sehingga timbul harapan untuk segalanya dari orang tua. Hal ini menegaskan bahwa orang tua adalah sumber informasi dan sumber belajar. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan terpenting bagi anak, karena keluarga dapat memberikan pendidikan dan bimbingan pertama kali kepada anak. Keluarga merupakan kelompok sosial yang abadi, dan menjadi tempat terpenting bagi anak untuk mendapatkan landasan bagi pengembangan bakatnya. Keterlibatan orang tua tentu sangat penting bagi anak karena membentuk persepsi kompetensinya. Keterlibatan penuh orang tua dalam pembelajaran anak memberikan dorongan psikologis yang positif bagi anak untuk menjadikan lingkungan belajarnya nyaman dan menyenangkan (Tumbol & Kho, 2022).

Orang tua sebagai figur yang memegang peranan penting dalam proses mendidik yang memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya seperti beliefs (keyakinan). Keyakinan orang tua akan menjadi penting karena akan mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku mereka dalam membesarkan anaknya. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua sangat mempengaruhi kepribadian anak. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk mengetahui cara mengasuh anak dengan baik sehingga terbentuk kepribadian yang baik pula (Wigati et al., 2022).

Penerapan pola asuh oleh orang tua terhadap anak dipengaruhi beberapa faktor, seperti yang dikemukakan bahwa pola asuh dipengaruhi oleh pendidikan orangtua, lingkungan dan budaya. Pendampingan orang tua diwujudkan melalui pendidikan cara-cara orangtua dalam mendidik anaknya yang disebut sebagai pola pengasuhan. Orangtua menggunakan cara-cara tertentu sebagai bentuk interaksi yang paling baik bagi anak sehingga pola pengasuhan yang

digunakan oleh orangtua dapat dikategorikan menjadi pola asuh demokratis, permisif dan otoriter (Mil & Ningsih, 2023).

Perilaku terbentuk karena pembelajaran maupun modelling dari lingkungan sekitar, melalui pengalaman langsung maupun pengamatan dari perilaku orang lain di sekitarnya, demikian juga dengan perilaku agresif. Salah satu penyebabnya adalah dari orang tua anak, dimana anak tidak mendapatkan ketenangan dan tidak mendapatkan fasilitas yang anak inginkan seperti teman-temannya yang lain, anak juga merasa iri terhadap teman-temannya sehingga anak melampiaskannya dengan perilaku agresif (Musslifah et al., n.d.).

Menurut Novitarum et al., (2023), bahwa seringkali para orang tua memiliki persaingan antara orang tua apabila perkembangan anaknya berada di bawah perkembangan anak yang lain, maka yang timbul adalah orang tua tidak dapat mengendalikan diri untuk terburu-buru menyalahkan, melontarkan perasaan dan memarahi anaknya. Hal yang akan terjadi apabila orang tua tidak dapat mengendalikan diri agar tidak langsung menyalahkan anak merupakan perkembangan sosial dan emosional anak yang mungkin terganggu yang menyebabkan anak berperilaku agresif. orang tua juga harus mengontrol perilaku termaksud mengawasi dan memantau aktivitas anak menerapkan aturan dan konsekuensi atas perilaku buruk dan menyampaikan ekspektasi yang jelas untuk perilaku.

Dengan demikian, pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua dipengaruhi oleh tingkat pola asuh yang dimiliki orang tua dan sangat berpengaruh dalam perilaku agresif anak prasekolah. pengalaman orang tua dalam mengasuh anak akan mempengaruhi persiapan mereka dalam mengasuh anaknya menjadi lebih baik karena memiliki pemahaman yang luas. kehadiran orang tua sebagai dasar untuk mendidik anak dan bertanggung jawab untuk mendidik anak dalam iman dan moral, membentuk dengan kematangan fisik dan psikologis mereka dalam memberikan informasi yang bermanfaat dan serbaguna bagi anak. Pengasuhan yang baik maka orang tua memiliki semua informasi tentang cara parenting yang baik dan benar.

5. Hubungan Perilaku Kekerasan Verbal Orang Tua dengan Perilaku Agresif pada Anak Prasekolah Usia 4-6 Tahun di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupate Lamongan

Berdasarkan pada tabel 4.13 terdapat sebagian besar orang tua yang memiliki perilaku kekerasan verbal resiko tinggi memiliki anak seluruhnya berperilaku agresif tinggi. Dengan hasil perhitungan dengan menggunakan uji spearman rho dan dianalisis didapatkan nilai taraf

signifikan $p= 0,000$ dan nilai $rs=0,975$ yaitu terdapat korelasi sangat kuat. Maka H1 diterima artinya terdapat hubungan perilaku kekerasan verbal orang tua dengan perilaku agresif pada anak prasekolah usia 4-6 tahun di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

Kekerasan dalam bentuk fisik maupun non fisik (verbal) terhadap anak menurut beberapa penelitian akan berdampak pada perkembangan anak itu sendiri. Ibu yang menggunakan kekerasan verbal dalam pengasuhan dapat berimplikasi pada masalah perilaku dan emosi anak. Secara psikologis, anak yang tumbuh dengan kekerasan verbal cenderung mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri, menyalahkan diri sendiri dan emosi labil. Perkataan atau opini negatif akan terinternalisasi oleh anak sehingga anak menganggap bahwa pendapat tersebut adalah benar dan melihat dirinya sebagai sosok yang negatif (Wahab & Mahmuddin, 2023).

Sejalan dengan penelitian penelitian Sari (2022), mengatakan bahwa dampak negatif dari kekerasan verbal bagi korban adalah ia akan merasa rendah diri, minder, kurang percaya diri, dan menarik pergaulan dari teman di sekitarnya.

Namun, kekerasan verbal juga memiliki dampak positif yaitu memotivasi anak untuk menjadi lebih baik, peduli terhadap teman sesama korban bullying, dan berani untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya. Bagi pelaku, kekerasan verbal menyebabkan rasa percaya dirinya meningkat dan menjadi populer diantara teman-temannya sehingga hal ini berpotensi pada interaksi sosial anak yang menyebabkan peningkatan bagi kecerdasan interpersonal anak baik sebagai korban kekerasan verbal ataupun pelaku kekerasan verbal.

Kekerasan yang kerap terjadi pada anak berupa kekerasan emosional akan berdampak yang buruk untuk masa depan si anak. Anak akan mudah mengingat apa yang sudah terjadi pada dirinya. Di mana di masa anak-anak adalah masanya meniru perilaku orang tuanya, keluarganya dan lingkungan sekitar. Jika yang di dapat dan di contoh anak kurang baik maka anak akan terbawa ke dalam kehidupan sehari-harinya (Ausrianti et.,al 2022). Perilaku agresif dengan kekerasan emosional secara umum akan sulit di lupakan oleh anak sepanjang hidupnya. Maka kekerasan emosional lebih berbahaya dari kekerasan fisik karena lebih menyangkut masalah hati dan perasaan. Anak yang selalu mengalami kekerasan emosional akan menyimpan rasa dendam, mengisolasi diri, menjadi tidak percaya diri, menjadi merasa selalu besalah (Andayani, 2022).

Pada masa ini anak disebut dalam masa golden age atau masa emas, karena pada masa ini secara keseluruhan hampir semua potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan

berkembang secara menjadi orang yang kejam ketika ia dewasa. Orang tua yang agresif akan melahirkan anak-anak yang agresif yang kelak menjadi kejam dan agresif pula. Mental disorder adalah mental yang berhubungan dengan perlakuan buruk yang diterima ketika mereka masih kecil (Erniwati et.,al 2023).

Sebagai orang tua hendaknya mendidik anak kita dengan baik, perlakukanlah mereka sebagai anak usia dini yang dunianya adalah dunia bermain yang menyenangkan yang haus dengan pujian dan sanjungan. Hindarilah melakukan kekerasan verbal pada anak yang berakibat buruk bagi kelanjutan kehidupan mereka kelak. Berhentilah menganggap anak manusia dewasa yang berbadan kecil sehingga memperlakukan mereka layaknya orang dewasa. (Fitriani et.,al 2022).

Menurut Wahab & Mahmuddin, (2023), pengetahuan serta pengalaman orang tua maupun orang terdekat dapat mempengaruhi tipe kepribadian anak. Perilaku ini hampir terjadi setiap hari di rumah. Namun, orang tua sering tidak menyadari, hal ini dikarenakan pandangan bahwa anak harus berbakti kepada orang tua. Salah satu bentuk baktinya yaitu menuruti kemauan orang tua. Kadang orang tua menegur dan memarahi anak agar tindakan tersebut tidak diulangi lagi. Perkembangan psikososial anak dipengaruhi lingkungan keluarga termasuk peran orang tua dalam mengasuh anak, sehingga orang tua harus mendidik anak secara baik agar anak berkembang optimal mencapai tugas perkembangan, tetapi fenomena saat ini ada orang tua mendidik anak menggunakan kekerasan fisik dan verbal yang dimana berdampak pada proses perkembangan psikososial anak. Memperhatikan nada bicara dan menggunakan kata-kata yang tepat juga merupakan cara untuk menghindari terjadinya verbal abuse (kekerasan verbal).

Dengan demikian, orang tua yang memiliki perilaku kekerasan verbal terhadap anak akan banyak berpengaruh buruk pada anak. Mendidik anak tidak harus dengan menggunakan kekerasan, masih banyak cara yang lebih baik yang lebih layak untuk anak usia dini. Pendidikan orang tua juga termasuk kedalam faktor lain yang menjadi penyebab kejadian kekerasan verbal pada anak selain dari pekerjaan orang tua. Tingkat pendidikan yang rendah dari seorang ibu dapat mengakibatkan seorang ibu sulit menerima dan mencerna suatu informasi yang diperoleh sehingga mengakibatkan komunikasi yang buruk tersebut pada anak. Kemudian informasi yang diterima akan lebih sulit dipahami oleh seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk diterapkan pada semua orang agar tercipta pribadi yang unggul serta tidak memberikan dampak negatif bagi diri sendiri atau orang lain termasuk anak usia dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari analisa data penelitian, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar orang tua yang memiliki anak prasekolah usia 4-6 tahun di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan memiliki tingkat pola asuh yang kurang.
2. Sebagian besar orang tua yang memiliki anak prasekolah usia 4-6 tahun di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan memiliki perilaku kekerasan verbal yang tinggi.
3. Sebagian besar orang tua yang memiliki anak prasekolah usia 4-6 tahun di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan memiliki anak berperilaku agresif tinggi.
4. Terdapat Hubungan Pola Asuh Dengan Perilaku Agresif Pada Anak Prasekolah Usia 4-6 Tahun di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan
5. Terdapat Hubungan Perilaku Kekerasan Verbal Orang Tua Dengan Perilaku Agresif Pada Anak Prasekolah Usia 4-6 Tahun di TK ABA Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari analisa data penelitian, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ataupun referensi di perpustakaan serta mengembangkan pengetahuan tentang pola asuh dan perilaku kekerasan verbal orang tua dengan perilaku agresif pada anak prasekolah usia 4-6 tahun.

2. Bagi Praktis

- 1) Bagi instansi Penelitian

Diharapkan bisa mendapatkan penyuluhan tentang pola asuh dan perilaku kekerasan verbal orang tua serta pendampingan langsung dari guru untuk dapat memperhatikan perilaku agresif anak usia prasekolah.

- 2) Bagi profesi kesehatan

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi profesi dalam menjelaskan tentang pola asuh dan perilaku kekerasan verbal orang tua dengan perilaku agresif pada anak prasekolah usia 4-6 yang baik dan benar.

3) Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengaplikasian ilmu yang diperoleh di perkuliahan khususnya metode penelitian terkait dengan ilmu lain pada keadaan yang nyata.

4) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat menyempurnakan penelitian ini sebagai pembanding atau dengan metode lain.

5) Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan dari pihak sekolah bisa memberikan sosialisasi untuk orang tua terkait pola asuh dan perilaku kekerasan verbal orang tua yang mengakibatkan anak berperilaku agresif.

DAFTAR PUSTAKA

- A, T. F. A., Rosito, A. C., Laura, G., & Butarbutar, G. (2023). E-I SN : 2722-7839 , P-I SN : 2746-7732 Vol . 4 No . 03 Special Issue 2023 , 1-11 PERAN FAKTOR BUDAYA DALAM PARENTING SELF-EFFICACY PADA IBU SUKU BATAK TOBA DI KOTA MEDAN Fakultas Psikologi , Universitas HKBP Nommensen , Medan , Indonesia. 4(03), 1–11.
- Akbar, F., Ahmad, U., Yogyakarta, D., Mualifah, A., Ahmad, U., Yogyakarta, D., Ahmad, U., & Yogyakarta, D. (2021). Faktor- Faktor Penyebab Agresivitas Pada Anak Usia Dini di “ X ” IslamicPreschool Yogyakarta. 4(1).
- Amanah, S., Hafizah, C., & Bilkis, S. (2023). Dampak Kekerasan Orang Tua bagi Anak. *Journal on Education*, 5(2), 2955–2959. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.946>
- Anak, A., & Tahun, U. (2022). HUBUNGAN ANTARA KEKERASAN VERBAL DENGAN PERILAKU AGRESIF ANAK USIA 4-6 TAHUN. 4(2), 152–180.
- Anak, E., Khusnia, A., Anggrilia, M., Saptarini, C., Farhanah, S., & Putri, D. K. (2023). Publisher CV. Doki Course and Training P-ISSN: 3024-8728 | E- ISSN: 2988-4950. 1(2), 45–51.
- Aprilia, C., Sari, P., Kertapati, Y., & Chabibah, N. (2022). Hubungan Lingkungan Teman Sebaya dan Game Online dengan Perilaku Agresif Anak. 6(6), 6559– 6568. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.1946>

- Asuh, P., Dan, Y. B., Terhadap, D., Sonia, G., Apsari, N. C., Csr, S., Masyarakat, P., & Fisip, S. (2020). Pola asuh yang berbeda-beda dan dampaknya terhadap perkembangan kepribadian anak. 128–135.
- Ausrianti, R., & Andayani, R. P. (2022). Hubungan Kekerasan Emosional Dengan Perilaku Agresif Pada Anak Usia Sekolah. 5(1), 56–62.
- Ayu, S. M. (2023). Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Kekerasan pada Anak (Studi di Sekolah Dasar Negeri Panggang I Gunungkidul , Yogyakarta) © 2022 Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang. 18(September), 21–26.
- Budiyanti, Y., Damayanti, A., Saputra, A., Maidartati, Tania, M., & Kurniawati, N. (2022). Gambaran Pola Asuh Orangtua Pada Anak Prasekolah. *Jurnal Keperawatan BSI*, 10(1), 138–145.
- Cahyani, F. D., Sumarsih, T., & Asti, A. D. (2022). Parents' Verbal Violence Impact On Children's Mental Health. *Jurnal Urecol: University Reseach Colloquium*, 604–612.
- Dahlan, U. A. (2023). ANALISIS BIBLIOMETRIK PERILAKU AGRESIF REMAJA DI. 1520–1528.
- Egita. (2021). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Karakter Anak Usia Dini. *Skripsi*, 3, 9–10.
- Erniwati, & Fitriani, W. (2020). Faktor-faktor penyebab orang tua melakukan kekerasan verbal pada anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 1–8.
- Fadillah, S., Filtri, H., & Efastri, S. M. (2022). Pengaruh Kekerasan Verbal Dan Pola Asuh Terhadap. *Jurnal Pelita PAUD*, 6(2), 321–327.
- Fauziyah, A. (2022). Gambaran Permasalahan Perilaku Agresif Anak Usia Dini Selama Belajar Dari Rumah (BDR). 2, 1–9.
- Gunawan et al. (2020). FAKTOR DARI PERILAKU AGRESIF ANAK USIA DINI. Hafni, S. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN* (T. K. M, Dr, Ir (ed.)). Penerbit KBM Indonesia.
- Hardianti, F., & Adawiyah, R. (2023). Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. 7(01), 171–177.
- Ilmiah, J., Keperawatan, B., Anak, L., Sedang, T., Kudus, N. P., Petra, O. A., Hartini, S., & W, B. D. (2023). Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Kemandirian ADL (Activity Of Daily. 6(1), 1–11.
- Izzaty. (2020). faktor mempengaruhi perilaku agresif usia dini.
- Liu, B., Yang, Y., Geng, J., Cai, T., Zhu, M., Chen, T., & Xiang, J. (2022). Harsh Parenting and Children's Aggressive Behavior: A Moderated Mediation Model. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(4). <https://doi.org/10.3390/ijerph19042403>

- Manarang, J. K., & Martini, D. E. (2024). Manarang. 10 (April), 27–34. Maolida, D. H., & Nadia, N. K. (2023). ANALISIS BENTUK-BENTUK KEKERASAN VERBAL DAN FAKTOR KEPERCAYAAN DIRI TERHADAP TOKOH PEREMPUAN DALAM CERPEN REMBULAN TERAKHIR KARYA HOFIFAH NUR ' AINI ANALYSIS OF FORMS OF VERBAL ABUSE AND FACTORS CONFIDENCE ON WOMEN CHARACTERS IN THE SHORT STORY OF REMBULA. 3(September), 1–13.
- Mil, S., & Ningsih, A. S. (2023). Pengaruh Pola Asuh Otoriter Terhadap Perilaku Agresif Anak. Aulad: Journal on Early Childhood, 6(2), 219–225. <https://doi.org/10.31004/aulad.v6i1.500>
- Mufidah, W., & Rahmawati, M. (2022). Musik Relaksasi Suara Alam Terhadap Penurunan Perilaku Agresif Anak. Golden Childhood Education Journal, 3(1), 47–63.
- Musslifah, A. R., Cahyani, R. R., & Hastuti, I. B. (n.d.). Peran pola asuh orang tua terhadap perilaku agresif pada anak. XVI, 5–21.
- Ningsih, S., Solifah, Y., & Novianti, R. (2022). Hubungan Kekerasan Verbal Dengan Harga Diri Anak Usia 5-6 Tahun Di Lundar Kecamatan Panti Provinsi Sumatera Barat. JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran), 6(4), 1113. <https://doi.org/10.33578/pjr.v6i4.8466>
- Notoadmojo. (2018). Metode Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta.
- Novitarum, L., Sri, F., Ginting, H., Limbong, A. N., Keperawatan, D., Studi, P., Elisabeth, S. S., Keperawatan, D., Studi, P., Elisabeth, S. S., Program, M., Keperawatan, S., Elisabeth, S. S., & Sekolah, A. P. (2023). POLA ASUH ORANG TUA PADA ANAK PRA SEKOLAH DI DESA SARIMARRIHIT, SIANJUR MULA-MULA TAHUN 2021. 5(1), 206–215.
- Nurhasanah, S., Adiwinata, A. H., & Nadhirah, N. A. (2023). Perkembangan emosi anak disebabkan verbal yang dilakukan orang tua. 16(1), 26–38.
- Nursalam. (2014). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Salemba Medika.
- Pola, P., Orangtua, A., Kepribadian, T., & Sekolah, A. (2022). Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Kepribadian Anak Sekolah Dasar Usia 7-12 Tahun. 4, 12355–12362.
- Prasekolah, A. (2024). HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DENGAN PERKEMBANGAN EMSIONAL ANAK PRA SEKOLAH. 16, 189–202.
- Program, M., Ilmu, S., Kedokteran, F., Studi, P., Keperawatam, I., & Kedokteran, F. (2020). HUBUNGAN KEBIASAAN MENONTON TAYANGAN KEKERASAN. 8, 91–98.
- Salimo, M. &. (2020). perilaku agresif anak pra sekolah. 4.
- Sari, N., Neherta, M., & Fajria, L. (2023). KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG. 7, 894–901.
- Sholihah, M., Mutmainah, S., Jayanti, S. N., & Masruri, M. Y. (2023). Edukasi Stunting Melalui Sosialisasi Pola Asuh Terhadap Perkembangan Emosi Anak. 02, 10–22.
- Siswa, K. E. (2022). Hubungan pola asuh orang tua terhadap kecerdasan emosional siswa. 8, 54–60.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Susantyo, B. (2011). **MEMAHAMI PERILAKU AGRESIF: Sebuah Tinjauan Konseptual**. *Sosio Informa*, 16(3), 189–202.
<https://doi.org/10.33007/inf.v16i3.48>
- Syapitri, Henny, Aritonang, Juneris, Press, A. (2021). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan (Aurora Hawa Nadana (ed.))*.
- Thalib, B. (2017). *Atribusi Personal dan Pengalaman Agresif Sebagai Prediktor Perilaku Agresif Siswa*. *Ilmu Pendidikan*.
- Wahab, G. A., & Mahmuddin, H. (2023). **LITERATUR REVIEW : PENGARUH KEKERASAN KOMUNIKASI VERBAL (VERBAL ABUSE) TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK USIA 3-6 TAHUN**. 3, 45–53.
- Warouw, I., Posangi, J., & Bataha, Y. (2019). *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Agresif Pada Anak Usia Remaja Di Sma N 1 Kakas*. *Jurnal Keperawatan*, 7(1).
<https://doi.org/10.35790/jkp.v7i1.24333>
- Wigati, P. W., Sutrisni, Akhmad, & Prasetyo, R. T. (2022). *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Agresif Pada Anak Pra Sekolah Di Tk Al Hidayah Bakung Udanawu Kabupaten Blitar Tahun 2022*. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 8(2), 360–364.
<https://doi.org/10.33023/jikep.v8i2.1146>